

LO QUE ERES PARA MÍ^(*)

Jorge Isaac Torres Manrique^()**

Fecha de publicación: 31/03/2012

Eres mi alegría, mi luz, mi espacio.

Apareces... me enloqueces.

Te amo y existo.

Te abrazo y el mundo olvido.

Eres mi fantasía, mi ilusión, mi pasión.

Dame siempre tu amor.

Te necesito aquí conmigo.

Te sueño y me pierdo en tu ensueño.

^(*) El autor dedica el presente trabajo, al amor de su vida, Prof. Edswina Gicele Valencia Pacheco.

^(**) Colaborador Externo del Bufete Jurídico Internacional, Jordan & Luciano Abogados (España). Experto en Derecho Empresarial y Administrativo, en Avalon, la Red de Expertos (España). Comisionado de la Oficina Defensorial Lima Este. Abogado por la Universidad Católica de Santa María. Egresado de los Doctorados en Derecho y Administración, y de las Maestrías en Derecho Empresarial y Derecho Penal, de la Universidad Nacional Federico Villarreal. kimblellmen@hotmail.com.

Eres la gloria, lo sublime, lo melifluo.

Preciso abandonarme a ti.

Te amo y te espero impaciente.

Te extraño con nostalgia incontenible.

Eres mi refugio, mi motivación, mi salvación.

Enloquezco inexorable sin ti.

Te veo, te amo y desvarío.

Te reclamo famélico, amor.

Eres mi extensión, mi ánimo, mi complicidad.

No hay vida, nada lejos de ti.

Te contemplo con irrefrenable embeleso.

Tengo que cantarte lo que generas en mí...

Eres mi camino, mi historia, mi destino.

Quiero volver a ti.

Te admiro con convicción infinita.

Tenerte es eternidad y consuelo.

Eres mi risa, mi sonrisa, mi luz.

Me declaro adicto a tu amor.

Te alucino caminando conmigo.

Te veo paseando contenta, feliz y distraída...

Eres mi paz, mi tranquilidad, mi sosiego.

Solo me reconozco unido a ti.

Te espero siempre aquí.

Tengo toda la fe en tí, en mí, en nosotros.

Eres mi ayer, mi hoy, mi mañana.

Retornar a tu lado no pudo ser mejor.

Te amo, te anhelo y te espero.

Te miro y el tiempo se detiene...

Eres mi felicidad, mi colmación, mi realización.

Es increíble, has vuelto amada mía.

Tienes que saber que estuviste siempre en mí.

Te ofrezco mi amor y mi vida.

Eres mi euforia, mi mansedumbre, mi templanza.

Incomparable el atardecer contigo.

Te imagino como antes, como hoy, como siempre.

Te quedaste y nunca te fuiste de mí...

Eres mi prisa, mi estallido, mi calma.

Propongo que disfrutemos nuestra historia.

Te amo como ayer, más que ayer.

Tanto te esperé, tanto te añoré, tanto estas aquí...